

O'ZBEKISTONDA AYOLLAR HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894683>

Abduxalilova Nafisa Shonazarovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti ijtimoiy ish yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Har qanday davlatning rivojlanishini baholashda muhim mezonlardan biri bu ayollarning jamiyatdagi mavqei va ularning ijtimoiy faolligi darajasidir. O'zbekistonda mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ayollar va erkaklar o'rtasida tenglikni ta'minlash, faoliyatning barcha yo'nalishlarida ayollarning o'zini o'zi anglashi uchun shart-sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan mutanosib gender siyosati olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida "Ayollar va erkaklar teng huquqlarga ega" deb belgilangan. Mamlakatda ayollar tomonidan kasbiy va oilaviy majburiyatlarni birlashtirish, onalar-onalar sog'lig'ini muhofaza qilish va ularga turli xil imtiyozlar berish masalalarini tartibga soluvchi huquqiy normalar mavjud.*

Kalit so'zlar: *gender tengligi, teng huquqlilik, xotin-qizlar, huquqiy savodxonlik*

Demokratik o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish o'zbek ayollarining hayotiy pozitsiyasini faollashtirish zarurligini taqozo etadi, bu ilg'or milliy urf-odatlar va an'analardan voz kechishni anglatmaydi, balki muammoni demokratik usullar bilan ijodiy hal qilishni nazarda tutadi. Iqtisodiyot va jamoat hayotidagi ayollarning haqiqiy erkinligi ularning har biriga mehnat, ta'lim, biznes, ijtimoiy va ma'naviy hayot sohasida tanlov erkinligini ta'minlaydi.

Yurtimizda xotin-qizlarning haq-huquqlarini, qonuniy manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, bir so'z bilan aytganda, opa-singillarimizni jamiyatning teng huquqli, faol va bunyodkor a'zosiga aylantirish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Ayollar muammolarini bartaraf etishga, ularning haq-huquqlarini himoya qilish, oila va jamiyatdagi nufuzini oshirishda respublikamizdagi mavjud barcha vazirlik va idoralar keng jalb qilinayapti, bugun ayollar masalalariga barcha tashkilotlar va ularning rahbarlari boshqacha ko'z bilan, ya'ni ijobiy va jiddiy qarashmoqda. Bunday yondashuv amaliy va samarali natijalarni bermoqda, xotin-qizlarning yaxshi yashashi, mehnat qilishi uchun barcha

sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda.

O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan kamsitishni bartaraf etish, ularning teng huquqli ekanligini ta'minlash ustuvor vazifalaridan sanaladi. Bosh qomusimizda ayollar va erkaklarning teng huquqliligi haqida alohida modda kiritilgan bo'lib, unga ko'ra, xotin-qizlarga ta'lim olish, kasbiy tayyorlanish, ish, mehnat uchun rag'batlanish va xizmat yuzasidan ko'tarilishida teng huquqiy imkoniyatlar yaratilishi ta'kidlanadi.

BMT bosh Assambleyasining 1967 yil 7 noyabrda qabul qilgan Ayollarga nisbatan kamsitishlarni bartaraf etish Butunjahon deklaratsiyasining 1-moddasida “Ayollarga nisbatan kamsitish, ularning erkaklar bilan teng huquqliligini rad etish yoki cheklashga olib keladigan holatlar qayd etilsa o'z mohiyatiga ko'ra adolatsizlik bo'lib, inson qadr-qimmatiga qarshi jinoyat sodir etilgan hisoblanadi”, deb ta'kidlangan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda qabul qilingan qator huquqiy asoslar, ayniqsa, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish to'g'risida” va “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi qonunlar qabul qilinishi tufayli gender tenglikka xilof bo'lgan barcha cheklovlar, xatti-harakatlarga chek qo'yilishi ko'zda tutildi.

Jumladan, jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida erkaklar va ayollarning huquqlari hamda erkinliklarini kamaytirishga yoki tan olmaslikka qaratilgan har qanday tarzda farqlash, istisno etish yoki cheklash *jinsi bo'yicha bevosita kamsitish*, sirtidan xolis bo'lib tuyuladigan, biroq bir jinsdagi shaxslarni boshqa jinsdagi shaxslarga nisbatan noqulayroq holatga tushirib qo'yadigan vaziyatlar, holatlar, mezonlar yoki amaliyotlar esa *jinsi bo'yicha bilvosita kamsitish* sifatida qabul qilinishi belgilab qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlariga ko'ra, quyidagilar

jinsi bo'yicha kamsitish hisoblanmaydi:

ayollar uchun homiladorlik, tug'ish va ko'krak suti bilan boqish davrida maxsus shart-sharoitlar yaratish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdagi farqlarni belgilash;

O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibga ko'ra harbiy xizmatga faqat erkaklarni chaqirish;

erkaklar va ayollar reproduktiv salomatligini asrash bilan bog'liq mehnat muhofazasini o'ziga xos xususiyatlari;

erkaklar va ayollarning pensiya yoshidagi tafovutlar;

qonunchilik asosida jamiyatning barcha jabhalarida erkaklar va ayollarning tengligini ta'minlashga qaratilgan vaqtinchalik maxsus chora-

tadbirlarni belgilash;

qamoqda saqlash, jazoni ijro etish joylarida saqlash tartibi va shartlarini hamda jinoiy-huquqiy ta'sir ko'rsatadigan boshqa choralarni tartibga solishdagi farqlarni belgilash.

Shu bilan birga, mamlakatimizda jamiyat va davlat ishlarini boshqarish, saylov jarayoni, sog'liqni saqlash, ta'lim, ilm-fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya, shuningdek, davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida ayollar va erkaklarning teng ishtiroki kafolatlanadi. Jumladan, *oilaviy munosabatlar sohasidagi* erkaklar va ayollar huquqlarining tengligi:

erkaklar va ayollar nikohining ixtiyoriyligiga;

majburiy va erta nikohlarga yo'l qo'ymaslikka;

er-xotinlarning shaxsiy va mulkiy huquqlari tengligiga;

oila ichidagi nizolarni o'zaro kelishuv bo'yicha hal qilishga;

uydagi mehnat xususida erkaklar va ayollar huquqlari va majburiyatlarining tengligiga;

voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquqlari va manfaatlari himoyasini, onalik, otalik va bolalik himoyasini ta'minlashda teng ishtirok etishga asoslangan.

Mehnat munosabatlarida erkaklar va ayollarning teng huquqlari hamda imkoniyatlarini ta'minlash maqsadida ish beruvchi quyidagilarni:

ishga yollashda, bo'sh ish o'rinlarini egallashda erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlarni;

teng qiymatli mehnat uchun erkaklar va ayollarga teng ish haqini (mukofotni); malaka oshirish, qayta tayyorlash va xizmatda ko'tarilish uchun teng imkoniyatlarni;

korxonalar, muassasalar, tashkilotlar tugatilganda yoki qayta tashkil etilganda xodimlarni ishdan bo'shatishda erkaklar va ayollar huquqlarining tengligini;

farzandlari bor erkaklar va ayollar uchun qulay bo'lgan oilani qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliyotni joriy etish va rivojlantirish, homilador va emizikli ayollar uchun qulay shart-sharoit yaratishni;

erkaklar va ayollarning hayoti va faoliyati hamda salomatligini saqlashni ta'minlaydigan xavfsiz mehnat sharoitlarini;

erkaklar va ayollarga tenglik asosida mehnat faoliyatini amalga oshirish imkonini beradigan ish sharoitini yaratishni;

erkaklar va ayollar uchun mehnat faoliyatini oilaviy majburiyatlar bilan birga bajarish imkoniyatini yaratishni ta'minlaydi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilganlarning barchasi xotin-qizlarning

hayotimizning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jabhalarida har tomonlama to'laqonli ishtirok etishlarini hamda qaror qabul qilishda yetakchilik qilishlari uchun teng shart- sharoitlar yaratish imkoniyatlarni ta'minlaydi.

"Tolerantlikning yana bir bo'lagi - gender bag'rikengligi - empirik ravishda keng fanlararo qatlam bilan ifodalanadi. tadqiqot. Ularning ko'pchiligining mohiyati uchta muhim savolni echishga to'g'ri keladi:

1) ayollar va erkaklar o'rtasidagi haqiqiy psixologik o'xshashlik va farq;

2) ushbu o'xshashlik-farq madaniyatda, huquq va majburiyatlarni belgilashda, ijtimoiy xulq-atvor normalari va munosabatlarni o'rnatish, kundalik ongda qanday aks etadi;

3) gender rollarini qabul qilish mexanizmi jamiyatda qanday amalga oshiriladi va qanday ijtimoiy vaziyatlar, hodisalar, stereotiplar ushbu mexanizmni buzadi ».

Jamiyat va kundalik hayotda gender tengligi va oila institutining rolini yanada kuchaytirish va oshirish, oilaning ahamiyatini kuchaytirish, shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishidagi mahallaning maqsad va vazifalarni amaliy bajarilishidagi rolini kuchaytirish; yosh oilani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, unga zarur yordam va yordam ko'rsatishda ularning ta'siri. Oilaning, ayniqsa, muhtoj oilalarning muammolari va ehtiyojlarini hal qilishda ularga davlat va jamiyat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yanada kuchaytirish, ularga bolalarni tarbiyalashda ijtimoiy yordam ko'rsatishda moddiy yordam ko'rsatish, munosib ijtimoiy sharoitlar yaratish va asosiy yukni ko'targan ayollarga alohida e'tibor berish oilani mustahkamlashda. Bugungi kunda iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy bo'ladimi, o'zbek ayoli o'z qobiliyatini namoyish eta olmaydigan bitta soha yo'q. O'zbekistonda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularni ish bilan ta'minlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ham tizimli va izchil ishlar olib borilmoqda.

Xalqaro huquqning ustuvorligini e'tirof etgan holda demokratik islohotlar yo'lidan borayotgan mamlakat sifatida O'zbekiston xalqaro me'yorlarni milliy qonunchilikka tatbiq etadi. Shunga muvofiq ravishda mamlakatimizda "1999 yilda ayollarning oiladagi rolini kuchaytirish, davlat jamoat qurilishida, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" davlat dasturi qabul qilindi. 1999 yil 3 sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi bilan shug'ullanadigan ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalarni rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi, O'zbekistonda ayollar maqomini yaxshilash bo'yicha Milliy harakatlar rejasi "Ayollarga nisbatan kamsitilishning barcha

turlarini yo'q qilish to'g'risida" Konventsiya va yosh oilalar, qizlar va ayollarning reproduktiv salomatligi va tibbiy madaniyatini oshirish dasturi qoidalarini amalga oshirish rejasi. Va 2004 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori chiqarildi. Umuman olganda, respublikada mustaqil rivojlanish davrida ayollar huquqlari va imtiyozlariga bevosita daxldor bo'lgan 70 dan ortiq qonun va farmonlar qabul qilindi. O'zbekistonda xotin-qizlar manfaatlarini ro'yobga chiqarishni ta'minlash bo'yicha Davlat dasturi doirasida ayollarning huquqiy himoyasini yaxshilash, ularning jamiyatdagi rolini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2017 yil 7 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi, unda davlat va jamoat qurilishini takomillashtirish; qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash. Ta'kidlash joizki, Harakatlar strategiyasida ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalariga katta e'tibor berilgan.

Zamonaviy o'zbek jamiyatining barcha sohalaridagi tarkibiy o'zgarishlar nafaqat jamiyatning, shu jumladan ayollarning ijtimoiy tuzilishidagi o'zgarishlarni, balki odamlarning ijtimoiy hayot tarzini, ularning rivojlanish shakllarini, yangi shaxsiy fazilatlarini talab qiladi: faollik, tashabbuskorlik, mas'uliyat, maxsus irodali harakatlarni nazarda tutadi ... So'nggi yillardagi sotsiologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, bu o'zbek ayollari orasida shaxsiy darajasida, birinchi navbatda o'z taqdirini o'zi belgilashga intilish, mustaqil hayot tanlash, bilim darajasi, kasb-hunar darajasi va bandlik darajasini o'zgartirishda namoyon bo'ladi. Ushbu tanlov, agar ayol ijtimoiy munosabatlar tizimiga qanchalik to'liq kirsa, ya'ni yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. uning didi, afzalligi, e'tiqodi, munosabati, qiziqishlari doirasi va so'rovlar mohiyatini shakllantiradigan uning hayot tarzi qanchalik mukammal va uyg'un, boshqacha aytganda - ma'naviyat.

Bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan sotsiologik tadqiqotlar aynan shu masalalarga bag'ishlangan bo'lib, unda o'zbek ayollarining roli va o'rnini tushunishga, ularning tarixiy jihatdan o'zgarib turadigan ijtimoiy mavqei va turmush tarzini hisobga olgan holda, milliy o'ziga xos mentalitet, ma'naviyat va ijtimoiy-madaniy muhit.

O'tkazilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, sharqiy fikrlash turi, dunyoqarashi va psixologiyasi, axloq va axloq qoidalariga qarashlari va munosabatlari, oilaviy hayotning axloqiy me'yorlari, gender munosabatlari va boshqalar bilan shug'ullanadigan ko'plab ilmiy nashrlar mavjud.

Mahalliy sotsiologiya fanlari, gender masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borish, tarixiy davomiylik va O'zbekistondagi ayollarning milliy mentalitetining ba'zi xususiyatlarini o'zgartirish masalalarini tushunishga qaratilgan. So'nggi yillarda turli profilli olimlarning keng nashrlari shundan dalolat beradi. Sotsiologik ishlar qatorida akademik Ra'no Axatovna Ubaydullaeva boshchiligidagi "Ixtimoy Fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish respublika markazi homiyligida olib borilgan, mamlakatdagi gender o'zgarishlarini doimiy ravishda kuzatib borishga qaratilgan tadqiqotlarni ta'kidlash zarur. Mansur Bekmuratov, Marina Suxomlinova, Dilor Alimova va boshqalarning asarlari.

Zamonaviy mahalliy sotsiologik tadqiqotlarning ayollar muammolarini keltirib chiqarish, o'rganish va hal etish sohasidagi ilmiy yondashuvining asosiy o'ziga xosligi shundaki, O'zbekiston milliy-demografik tuzilish nuqtai nazaridan noyob bo'lgan davlat shakllanishi hisoblanadi. Qadim zamonlardan buyon bu erda aholining murakkab va dinamik rivojlanayotgan ko'p millatli tarkibi shakllandi, bu tabiiy muhit va turli sohalarda, birinchi navbatda, madaniy sohada millatlar va millatlarning o'zaro almashinuvi va o'zaro boyishi evolyutsiyasi jarayonlarining zaruriy sharti edi. Kundalik va boshqa munosabatlar darajasidagi integral aloqalar va aloqalar ob'ektiv ravishda bilim, tajriba, ko'nikmalar, axloqiy kodekslar va insoniyat jamoatining axloqiy qoidalari simbioziga asos yaratdi, har kimga ma'qul bo'lgan o'z turmush tarzini tashkil etish me'yorlarini shakllantirdi. O'zbekistondagi gender muammolarini sotsiologik tahlil qilishning ikkinchi xususiyati bizni etnogenetik yondashuvga yo'naltiradi, bu nuqtai nazardan o'zbeklar qadimiy va nisbatan yosh etnik guruhlarning birlashishi bo'lib, ularda bir nechta tarixiy qatlamlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Ularning turmush tarzi va o'zaro munosabatlari madaniy salohiyatning xilma-xilligini yangi etnosotsial hamjamiyatda jamlashga imkon berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Harakatlar platformasi // Ayollar bo'yicha to'rtinchi Butunjahon konferentsiyasi. Pekin, Xitoy. 4-15 sentyabr. 1995. - BMT, 1995.-202 b.

6. Inson taraqqiyoti to'g'risidagi hisobot - O'zbekiston 1998. -Toshkent: Iqtisodiy tadqiqotlar markazi, 1998. - 113 b.

7. Farg'ona davlat universiteti sotsiologik tadqiqotlar laboratoriyasining hujjatlari va materiallari, 1997 y
8. Ayollar taraqqiyotda // BMT Axborotnomasi, 1997 y.
9. O'zbekiston Respublikasida ayollar. Mamlakat haqida qisqacha ma'lumot. - OTB, 2002 yil.
10. O'zbekiston ayollari va erkaklar. Statistika to'plam. - T., 2002. - 120 p.
11. O'zbekiston Respublikasining 1999 yil 14 martdagi "Ayollarga qo'shimcha imtiyozlar to'g'risida" gi qonuni.
12. 1989 yilgi Butunittifoq aholini ro'yxatga olish natijalari. - Toshkent:Goskomizdat, 1991 yil.
13. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent, 1992. - 38 b.
14. 2003 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat prognoz statistika materiallari: O'zbekiston Respublikasi aholisi. - Toshkent:Gosprognozstat, 2003. - 307 p.
15. BMTning ayollarning mavqei va roliga oid materiallari // Axborot axborot byulleteni. № 1.-BMTD, 1997 y.